

3. M.A.Tayirova. Teaching methods using multimedia technologies in the modern education system / Current research journal of philological sciences (ISSN –2767-3758). SJIF Impact factor (2023: 7. 491). March 16, 2023. VOLUME 04 ISSUE 03 Pages: 10-16
4. M.A.Tayirova. Ayollar tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirishda bulutli texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlari / “Markaziy Osiyo ayollarining tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishda gender tenglik tamoyili” mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, (2024-yil 10-oktabr, Toshkent, O’zbekiston) 590-592 betlar.

YOSHLAR ONGIDA MILLIY G’OYANI SHAKLLANTIRISHDA FOLKLORSHUNOSLIKDAN FOYDALANISH YO’LLARI

Tilegenov Askarbay Tolegenovich

*Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti Qoraqalpog’iston filiali
direktori, professor*

PEZIOME. *Ushbu maqolada fol’klorshunoslik asosida yoshlar ongida milliy g’oyani shakllantirish yo’llari va oliy ta’lim tizimida yoshlar ongida milliy istiqlol g’oyani shakllantirish imkoniyatlarini modernizatsiyalash, zamonaviy yechimlar, uslub va metodlar ustida doimo izlanish, yoshlarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish, ularning innovatsion potentsiali, liderlik xususiyatlarini shakllantirish kabi muhim masalalarga nazariy va amaliy jihatdan yechim topish vazifasi dolzarb ahamiyat kasb etishi yoritilgan.*

PEZIOME. *В данной статье на основе фольклора рассмотрены пути формирования национальной идеи в сознании молодежи и модернизированы возможности формирования национальной самостоятельной идеи в сознании молодежи в системе высшего образования, постоянно ищущей современные решения. , методы и методы, развивающие творческое мышление молодежи, ее новаторство. Подчеркнуто, что задача поиска теоретического и практического решения таких важных вопросов, как потенциал, формирование лидерских качеств, имеет актуальное значение.*

SUMMARY. *This article, based on folklore, examines the ways of forming a national idea in the minds of young people and modernizes the possibilities of forming a national independent idea in the minds of young people in the higher education system, which is constantly looking for modern solutions. , methods and methods that develop the creative thinking of young people and their innovation. It is emphasized that the task of finding theoretical and practical solutions to such important issues as potential and the formation of leadership qualities is of current importance.*

Tayanch so'zlar: *fol’klorshunoslik, milliy g’oyani shakllantirish yo’llari, yoshlar, Oliy ta’lim tizimida yoshlar ongida milliy istiqlol g’oyani shakllantirish imkoniyatlari, ta’limiy-tarbiyaviy, ma’naviy, ma’rifiy, ijtimoiy jarayon, zamonaviy pedagogikaning didaktik hamda tarbiyaviy xarakteri, milliy istiqlol g’oyasini shakllantirishda xalq og’zaki ijodidan foydalanish texnologiyasi.*

Ключевые слова: *фольклор, способы формирования национальной идеи, молодежь, возможности формирования национальной самостоятельной идеи в сознании молодежи в системе высшего образования, образовательно-воспитательный, духовно-воспитательный, социальный процесс, дидактико-воспитательный характер. современной педагогики, технологии использования фольклора в формировании идеи национальной независимости.*

Key words: folklore, ways of forming a national idea, youth, possibilities of forming a national independent idea in the minds of young people in the higher education system, educational and educational, spiritual and educational, social process, didactic and educational character. modern pedagogy, technology of using folklore in the formation of the idea of national independence.

Oliy ta’lim tizimida yoshlar ongida milliy istiqlol g’oyani shakllantirish imkoniyatlarini modernizatsiyalash, zamonaviy yechimlar, uslub va metodlar ustida doimo izlanish, yoshlarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish, ularning innovatsion potentsiali, liderlik xususiyatlarini shakllantirish kabi muhim masalalarga nazariy va amaliy jihatdan yechim topish vazifasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, yoshlarda milliy istiqlol g’oyasini shakllantirishda xalq og’zaki ijodidan foydalanish muammosi-ta’limiy-tarbiyaviy, ma’naviy, ma’rifiy, ijtimoiy jarayonning umumiy loyhasini, mazkur jarayonlarni tashkil etishga bo’lgan faoliyat mazmunini ijtimoiy hayotning real talablaridan kelib chiqqan holda zamonaviy shakl va texnologiyalar asosida tashkil etish mexanizmlarini ishlab chiqish zarurati ko’zga tashlanmoqda.

Haqiqatdan ham, yuksak malakali, intellektual salohiyatli, ma’naviy va huquqiy jihatdan yetuk, madaniyatli kelajak avlodni tarbiyalash davlat va jamiyat buyurtmasining eng asosiy ustuvor yo’nalishlaridan hisoblanadi.

Auditoriya mashg’ulotlari, darsdan tashqari tadbirlar, tashviqot-targ’ibot ishlari, ilmiy anjumanlarni tashkil etish bo’yicha ta’limiy-tarbiyaviy faoliyat maqsadi, mazmuni, shakl, metod, usul va texnikasi, talabalar va Universitet yoshlar faoli hamkorlikdagi faoliyati tahlili asosida yoshlarda milliy istiqlol g’oyasini shakllantirishda xalq og’zaki ijodidan foydalanish texnologiyasining tarkibiy tuzilmasini quyidagicha aks ettirishni lozim topdik.

Ko’rsatib o’tilgan talabalar ijtimoiy faolligini takomillashtirish texnologiyasining tarkibiy tuzilmasi quyidagi xususiyatlarni namoyon etadi:

1. Fol’klorshunoslik asosida yoshlar ongida milliy istiqlol g’oyani shakllantirish mazmunini optimallashtirishga bo’lgan siyosiy va iqtisodiy jabhada yoshlar ishtirokini ta’minlash nazarda tutilgan.

2. Talabalar uchun qiziqarli va maroqli tarzda zamonaviy pedagogikaning didaktik hamda tarbiyaviy xarakterdagi, shuningdek, ta’lim-tarbiya jarayonini samarali, tarzda tashkil etish borasidagi nazariy hamda amaliy bilimlar majmui metodologik asos sifatida namoyon bo’ladi.

3. Fol’klorshunoslik asosida yoshlar ongida milliy istiqlol g’oyani shakllantirish ta’lim-tarbiya jarayonining umumiy mohiyatini aks ettiruvchi yaxlit ijtimoiy pedagogik jarayondir.

4. Fol’klorshunoslik asosida yoshlar ongida milliy istiqlol g’oyani shakllantirish yo’naltiruvchanlik vazifasini bajaradi, ya’ni, shaxsni rivojlantirish, tarbiyalash, shakllantirish uchun xizmat qiladi.

5. Talabalar ongida milliy istiqlol g’oyani shakllantirish -shaxsiy xususiyatiga ega bo’lib, muayyan texnologiyalarni ta’limiy-tarbiyaviy faoliyatda qo’llashga nisbatan yagona, qat’iy, me’yoriy talablar qo’ymaydi. Pedagoglar o’zlari faoliyat yuritayotgan ta’lim-tarbiya muhitining xususiyatlari, mavjud ichki va tashqi shart-sharoitlarini inobatga olgan holda muayyan texnologik kreativ yondashuvni amalga oshirish imkoniyatiga ega.

6. Talabalar ongida milliy istiqlol g’oyani shakllantirish o’zida ta’lim, tarbiya va shaxs kamoloti birligini ifoda etadi.

Biz bejiz fol’klorshunoslik asosida yoshlar ongida milliy istiqlol g’oyani shakllantirish masalalariga urg’u bermadik. Bugungi kungacha OTMlarda fol’klorshunoslik vositasida yoshlar o’rtasida Vatanga muhabbat va sadoqat, insonparvarlik fazilatlarini tarbiyalash, milliy urf-odat, an’ana va qadriyatlarning hayotimizdagi o’rni, go’zalligi va ahamiyatini har tomonlama ochib berishda suhbat va uchrashuvlar, madaniy-ma’rifiy tadbirlardan foydalanildi. Mazkur an’anaviy jarayondan ko’zlangan maqsad:

- yoshlarni Vataniga fidoyi, jasur, sog’lom, bilimli va har tomonlama etuk, yuksak axloqli, pok inson bo’lishga yo’llash;

- yoshlarda o’z xalqining tarixiy, madaniy, milliy xususiyatlarini anglab olishga bo’lgan zaruratni tarkib toptirish;

yoshlarda bugungi kundagi “ommaviy madaniyat”ning turli illatlariga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirish, ular ongiga umuminsoniy va milliy qadriyatlarni singdirishga qaratilgan dasturlarni amalga oshirishdan iborat edi.

Alohida e’tirof etish joizki, tobora texnokratizatsiyalashayotgan zamonda yosh avlodni tarbiyalash uchun poydevor bo’lgan ijtimoiy pedagogik jarayonni insonparvarlashtirish, talaba-yoshlar o’rtasida milliy mafkuraviy immunitetni amaliy faoliyat imkoniyatlaridan kelib chiqib mustahkamlashni ta’minlash, fol’klorshunoslikda mujassam etilgan xalqimizning qadriyat va an’analari, Sharq mutaffakurlarining ma’naviy-ma’rifiy qarashlarini o’ziga jamlagan asarlarni tanlash va ularni o’qishga tavsiya etish, yoshlar ijtimoiy-psixologik portretini tayyorlashda ular faolligini oshirishga ta’sir ko’rsatuvchi ekzo va endo omillarni belgilab olishning samarali metodlarini qo’llash muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi.

Shu o’rinda fol’klorshunoslik tushunchasiga qisqacha to’xtalib o’tishni lozim topdik. Bilamizki, xalq og’zaki poetik ijodini o’rganish sohasini fol’klorshunoslik deymiz. Fol’klorshunoslikda xalq og’zaki adabiyotidagi maqol, qo’shiq, ertak, doston kabi janrlarning o’ziga xoslik tomonlari tadqiq etiladi.

Fol’klorshunoslar o’zbek xalq dostonlarini quyidagi turlarga bo’lib o’rganishni maqsadga muvofiq deb topadilar; 1. Qaxramonlik dostonlari. 2. Jangnoma dostonlari. 3. Tarixiy dostonlar. 4. Romantik dostonlar. 5. Kitobiy dostonlar

Alohida qayd etish lozimki, o’zbek xalq dostonlari jahon xalqlari eposlari singari o’zining yuksak g’oyaviyligi, badiiy kamoloti bilan alohida o’rin tutadi. Doston epik ijodiyotning juda qadimiy turi sifatida barcha xalqlar og’zaki ijodiyotida mavjud. «Alpomish», «Rustamxon», «Go’ro’g’li» kabi o’zbek xalq dostonlarining yaratilishi xalq og’zaki ijodiyoti tarixida noyob uchraydigan hodisalardan bo’lib, ular umummadaniyat xazinasiga qo’shilgan bebaxo ma’naviy hissa bo’lib sanaladi. O’zbek «Alpomish»i qoraqolpoq va qozoqlarning «Алпамыс» i o’g’uzlarning «Bomsi-bayrak» asari tatarcha va boshqirdcha «Alpamsha», «Alpamisha va Barchin xiluu», uyg’urcha «Alish Manash» va boshqalar turkiy xalqlarning juda katta xududiga tarqalgan qadimiy eposining muayyan o’zgarishlar bilan bizgacha etib kelgan namunalari bo’ladi. Bular fol’klorshunoslikda «Alpomish» dostonining qo’ng’irot, o’g’iz, qipchoq va oltoy versiyalari deb yuritiladi.

Fol’klorshunoslik asosida yoshlar ongida milliy istiqlol g’oyani shakllantirish jarayonida quyidagi pedagogik vazifalar hal etiladi:

1. Ta’lim muassasasining ichki resurs va imkoniyatlari, mavjud shart-sharoitlarni inobatga olgan holda talabalarning jamoat ishlaridagi (olimpiada, targ’ibot tashviqot ishlari, ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar) ishtirokini ta’minlash.

2. Jamiyat hayotining barqaror tarzda kechishini ta’minlashda tashabbus ko’rsata oladigan yoshlarda milliy iftixor tuyg’usini rivojlantirishda: izlanuvchi-ta’minlovchi (amaliyotda yuqori faollik va erkinlik kuzatiladi), ijodiy (bilish faolligining oliy darajasi) hamda reproduktiv o’xshatuvchi-faollik (shaxsiy tajriba yetarli emasligi natijasida, tajriba orttiruvchi vosita sifatida ifodalanadi) ni tarkib toptirish komponentlarini shakllantirish masalasiga e’tibor qaratish.

3. Talabalarning ma’lum bir faoliyati jarayonida, tegishli xatti-harakatlarida namoyon bo’ladigan obyektiv voqelikni va shaxsning o’zini o’zgartirish (masalan: ma’rifiy tadbirlar o’tkazishni rejalashtirish) da faolligining qaysi turini rivojlantirish lozimligini inobatga olish.

4. Talabalarning g’oyalarning mohiyat-mazmuni, shakllanishi, ahamiyati to’g’risidagi bilimlarini obyektiv nazorat qilish va baholash uchun pedagogik testlar ishlab chiqish.

Fol’klorshunoslik asosida yoshlar ongida milliy istiqloq g’oyani shakllantirish xususiyatini, uning shaxsga ta’sir qilish mexanizmlarini, an’anaviy va zamonaviy o’quv amaliyotini tahlil qilish maqsadli uchta asosiy yo’nalishini ajratib olishga imkon beradi.

1. Ta’lim jarayoniga fol’klorshunoslik va ijtimoiy gumanitar fanlar imkoniyatlarining integratsiyasi hamda ta’lim mazmunini boshqa, sifat jihatidan yangicha idrok qilish, ifodalash, tushunish uchun qulay shart-sharoit yaratish. Bunda ilmiy-didaktik vositalar:

- ta’limiy axborotning teng manbai bo’lib, o’quv materiallari ichida o’ziga xos “tushuncha”, “termin” ob’ektiv va subyektiv holatlar, xalq og’zaki ijodida o’z aksini topgan badiiy qahramonlarning hissiy kechinmalarining nozik nyuanslari, his-tuyg’ularini aks ettirish;

- ta’lim mazmunining shaxsiy-subyektiv tajribasi lahzalarini yaratish, shaxs uchun ahamiyatli jihatlarini aniqlash;

- o’rganiladigan o’quv materialining tarixiy va madaniy kontekstini his qilishning ma’lumot manbai bo’lish;

- turli xil assotsiatsiyalar, hissiyotlar, fikrlar, taassurotlar maydonini axborot bilan to’ldirish yaratish orqali ta’lim mazmunini ishtirokchilarning individual tajribasi bilan boyitish;

- munosabat, pozitsiyalarni idrok etish va baholashning an’anaviy yondashuvlarini o’zgartirishga yordam berish;

- “Men” tushunchasining o’z-o’zini anglash, o’z-o’zini ifodalashga qaratilgan qiymat-semantik boyitish manbai bo’lish.

Fikrimizcha, fol’klorshunoslik asosida yoshlar ongida milliy istiqloq g’oyani shakllantirish ishlarni samarali tashkil etishdagi uzviyligini ta’minlashda media texnologiyalardan foydalanish tarbiya vositalarini bir vaqtning o’zida bir necha yo’nalishlarda qo’llash imkonini beradi. Ayni vaqtda “Apparatmatnlar” tizimi (video kitoblar, o’quv diskleri, matnli albomlar va boshqalar) dan ommaviy ravishda foydalanilmoqda. Bu esa pedagoglarning o’zaro muloqot va bahs-munozara qilish imkoniyatini kengaytirishi bilan birga, grant va loyihalarni yaratishda pedagogtexnolog va metodistlarning kasbiy mahoratlarini oshirishga yordam beradi.

Birinchidan – geografik, mutaxassislik, Universitet ichki imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda, pedagoglar faoliyati, o’quv reja va metodik ta’minot masalalarini qayta o’rganib chiqish maqsadga muvofiq. Chunki bugungi oliy ta’lim dasturlari modelida talabalar fol’klorshunoslik asosida yoshlar ongida milliy istiqloq g’oyasini shakllantirish masalasiga yuzaki qarash holatlari kuzatildi. (Fikrimizcha, jamiyatning ma’naviy darajasi unda iste’dodli, ziyoli, ijodkor shaxslarni tarbiyalashga bog’liq).

Ikkinchidan – fol’klorshunoslik asosida yoshlar ongida milliy istiqloq g’oyasini shakllantirishga oid trening, talabalar pedagogik va ijrochilik mahoratiga qarab amaliy mashg’ulotlarning ishlanmalarini takomillashtirish lozim.

Uchinchidan – “Hamkorlik strategiyasi” faoliyatining uyg’unligini ta’minlash, mazkur tizim ichida “talabalar faoliyatini to’g’ri tashkil etish” yuzasidan asosiy yo’nalishlarni ishlab chiqishga alohida e’tibor qaratish lozim. Alohida qayd etib o’tish lozimki, ta’lim sohasida kechayotgan islohotlar, jamiyatning ustuvor qadriyatlari shaxs shakllanishidagi talablar va maqsadni belgilab beradi. Shundan kelib chiqqan holda pedagogik tizim ham o’zgarib boradi. Pedagogik tizim deganda, ma’lum sifatlarga ega bo’lgan shaxsni shakllantirishga nisbatan aniq maqsadli, tashkillashtirilgan, pedagogik ta’sir ko’rsatish uchun talab etiladigan, bir-biri bilan o’zaro bog’langan uslub, vosita va jarayonlar majmuasi tushuniladi.

Xalq og’zaki ijodi bilan tarixchilar tarixiy voqealarning unda qanday aks etgani bilan, elshunoslar xalqning urf-odatlarini bilan, san’atshunoslar fol’klordagi musiqa, raqs, uyini va boshqalarni, tilshunoslar uning laxja va shevalari bilan, adabiyotshunoslar uning yozma adabiyot bilan munosabatlarini tekshiradilar, - deydi fol’klorshunos K.Imomov. Biz esa bu ta’rifga pedagogika fani ta’lim-tarbiya masalalari xalq og’zaki ijodida qanday ifodalangani bilan shug’ullanishi, uning aqliy, axloqiy, mehnat, nafosat, jismoniy tarbiyada muhim manba ekanligini alohida ta’kidlamochimiz. Zero, xalq og’zaki ijodi xalq xayotining badiiy ifodasi bulib, xalqning ijtimoiy-tarixiy, falsafiy, badiiy-estetik qarashlarini o’zida aks ettiradi.

Shuning uchun xam xalq og’zaki ijodining qimmatini, uning ma’rifiy, g’oyaviy tarbiyaviy va estetik ahamiyatga ega ekanligi bilan belgilanadi. U xalqimizning uzoq tarixi, urf odati, ijtimoiy xayoti, dunyoqarashining kengligi, ijtimoiy munosabatining xilma-xilligi, orzu-umidlarining ulug’vor va teranligi bilan bilim beradi va ma’naviy-axloqiy tarbiya manbai bo’lib xisoblanadi.

Shu nuqtai nazardan qaraganda tadqiqotimizda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayanib yuksak ma’naviyatli, ma’rifatli yoshlarni tarbiyalashda, fan va ishlab chiqarish integratsiyasiga tayanish, fan bo’yicha egallangan malakalar darajasini nazorat qilish va baholashda yoshlarni mustaqil mutolaa madaniyati hamda badiiy-ilmiy tafakkurini shakllantirish masalasi bugungi kun oldidagi dolzarb vazifalardan biridir. Shu bois, oliy ta’limning davlat ta’lim standartida belgilangan intellektual salohiyati, axloqiy-ma’naviy kamolotda muhim o’rin tutuvchi talabalarni milliy ruhda tarbiyalash bilan bog’liq samarador usullarni amaliyotga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

АДАБИЁТЛАР

1. Milliy g’oya va O’zbekistonda taraqqiyot strategiyasi [Matn]: o’quv qo’llanma. Q.Nazarov, A.Safarov, A.Rahmonov, K.Haydarov, N.Alimuxamedova, D.O’rinboyev, B.Qandov, — T.: «O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti, 2019.
2. Mirzaeva F.O. Bo’lajak o’qituvchilarda shaxslararo munosabat madaniyatini rivojlantirish. P.f.b.f.d (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Namangan 2020
3. Mamajonov I. G’, R. Mamatov Germaniya davlati ta’lim tizimi. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 6, noyabr-dekabr, 2017 yil
4. Mavlonova R.A., Normurodova N. Tarbiyaviy ishlar metodikasi.– T.: Fan, 2007. – 320 b.
5. Ro’zieva D.I. Oliy ta’lim muassasalari talabalarida milliy iftixor tuyg’usini shakllantirishning ilmiy-pedagogik asoslari. Pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent-2007

6. Redjaboev A.Dj. Yoshlarni milliy istiqlool g’oyasi asosida harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash. (O’zbekiston Respublikasi Prezidenti, Respublika Qurolli Kuchlari Oliy Bosh Qo’mondoni, Akademik I.A.Karimov asarlarida ilgari surilgan harbiy vatanparvarlik g’oyalari asosida) P.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent-2004

ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ: ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОПОРОЙ НА МЕТОДИКИ СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Хакимова Барно Муратовна

Базовый докторант 3-курса НИПВ имени Кори Ниязи

АННОТАЦИЯ. Цифровая среда кардинально изменила способы взаимодействия детей с миром, взрослыми и сверстниками. Особенно уязвимыми к её влиянию остаются дети дошкольного и младшего школьного возраста. В статье рассматриваются основные проблемы воспитания в условиях цифровизации: дефицит живого общения, эмоциональная отчуждённость, переизбыток стимулов и развитие зависимости от гаджетов. Особое внимание уделено потенциалу социально-эмоционального обучения (СЭО) как ответу на современные вызовы воспитания. Предлагаются конкретные методики и педагогические подходы, способствующие гармоничному развитию личности ребёнка в цифровом контексте.

Современный ребёнок растёт в условиях цифровизации — с раннего возраста осваивает гаджеты, активно использует мультимедийный контент и цифровые коммуникации. Однако, наряду с очевидными возможностями, это вызывает серьёзные воспитательные и психологические проблемы. Цель данной статьи — проанализировать ключевые проблемы воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях цифровой среды и показать, каким образом методики социально-эмоционального обучения (СЭО) могут эффективно способствовать преодолению этих вызовов.

Цифровая среда — это неотъемлемая часть жизни ребёнка XXI века. Она включает мобильные устройства, образовательные платформы, мессенджеры и видеоконтент. Это требует переосмысления традиционных воспитательных подходов.

В дошкольном и младшем школьном возрасте формируются базовые компетенции: эмоциональное узнавание, саморегуляция, эмпатия, сотрудничество. Избыточное пребывание в цифровой среде может нарушать эти процессы.

Выделяются следующие проблемы: дефицит живого общения, цифровая зависимость, психоэмоциональная перегрузка, эрозия родительского авторитета.

Теоретические основы СЭО направлены на развитие самоосознания, саморегуляции, социальной осознанности, навыков отношений и ответственного принятия решений.

Примеры методик СЭО в дошкольном и начальном образовании: "Круг общения", эмоциональные карты, игра "Что бы ты сделал?", практики осознанности (mindfulness).

"Круг общения" (Morning Meeting): дети ежедневно обсуждают своё настроение, учатся слушать и выражать чувства.

Эмоциональные карты: карточки с изображениями эмоций помогают детям распознавать и называть свои чувства.

Игра "Что бы ты сделал?": формирование навыков ответственного принятия решений в воображаемых ситуациях.